

KURASH SPORT TURI BO'YICHA SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA, PEDAGOGIK YONDOSHISHNING AHAMIYATI

Tohirov Zafarjon Zokirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi.

A'zimov Adahamjon Meliqo'ziyevich

Farg'ona davlat universiteti

Jismoniy madaniyat kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni kurash sport turiga tayyorlashda, sport murabbiysining pedagogik mahorati, sportchilarning g'olib bo'lishlarida va kurash sportini puxta egallashlarida muhim ahamiyat hisoblangan jarayonlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlari: taktika, texnika, pedagogik mahorat, sport, kurash, amplituda, muntazamlilik, faollik, onglilik.

Sportsiz mamlakat kelajagini tasavvur etish qiyin. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov aytganlaridek: Hech narsa mamlakatni sportchilik dunyoga tez mashhur eta olmaydi. Hozirgi paytda yurtimizda sportga imkoniyatlar juda keng yaratilgan bo'lib, bunga javoban sportchilarimiz ham oltin, kumush hamda bronza medallarini qo'lga kiritib davlatimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishmoqda. Sport bilan muntazam shug'ullanish ayniqsa o'sib kelayotgan yoshlarga ahamiyatlidir. Kurash turlari bo'yicha murabbiylar, jismoniy tarbiya va sport maqsadidan kelib chiqqan holda o'z mehnat faoliyatini olib borishi lozim. Ular bo'lajak kurashchilarni – bilimli va bilimini oshirishda to'xtamaydigan, sog'lom, intizomli, vatan tuyg'usiga ega vatanparvar, har tomonlama rivojlangan, insofli, vijdonli, etika va estetika qoidalariga rioya qiladigan, o'z fikriga ega, voqealarni sog'lom tahlil qila oladigan, g'alaba uchun kurashadigan, irodali, haqiqatparvar, adolatli, barchani va gilamdagi raqibini hurmat qiladigan, murabbiy tomonidan berilgan vazifalarni o'z vaqtida bajaradigan etib tayyorlagandagina asosiy maqsadga erishildi deb hisoblanadi.

Kurash turlaridagi mashg'ulotlarda bilim berish, tarbiya berish, sog'lomlashtirish vazifalarini to'liq bajarish talab etiladi. Bunda murabbiylar tomonidan quyidagi amalga oshiriladigan asosiy ishlarning yo'nalishlari va qirralari – rivojlantirish, o'rganish, o'rgatish, tahlil, nazorat va tahlil, modellashtirish, o'lchamdagi dinamik ko'rsatkichlarning o'zgarishi, turlar, vositalar, usullar uslublariga e'tibor qaratishlari kerak. Kurash turlari bo'yicha tayyorgarlikning model darajalari. Kurashchilarni tayyorlashda sport tayyorgarlik modellaridan uchta darajaga (musobaqa faoliyati, tayyorgarlik tomonlari, organiz imkoniyatlari) hamda bundagi omillarni (ijobiy va salbiy) hisobga olgan holda mashg'ulotlarni olib borish kutilgan natijani beradi. Tayyorgarlik tomonlarida texnik, taktik, jismoniy va psixologik tayyorgarlikka e'tibor beriladi. Texnik tayyorgarlik bo'yicha har bir texnik usulni bajarishga tayyorgarlik, uni amalga oshirish, texnik usulning himoya usuliga, texnik usulning qarshi usuliga, texnik usulning kombinatsion harakatlariga o'rgatish uslublari hisobga olinishi zarur. Taktik tayyorgarlik bo'yicha har bir texnik usulning taktik bajarilishi, taktik tayyorgarlikdagi bo'limlar, ya'ni texnik harakatni amalga oshirish taktikasi, bellashuvni olib borish taktikasi hamda musobaqaga qatnashish taktikasi kurashchilar tayyorgarligida muhim ahamiyatga egadir.

Murabbiyning faoliyatiga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar: Boshqaruvchi ta'sirlar – murabbiylar uchun eng murakkab va yechimi qiyin bo'lgan omillardan hisoblanadi. Bunda murabbiylarning pedagogik-psixologik mahorati va tajribasi bilan bog'liq masalalar ko'p. Murabbiylar oldida kurashchilarni tayyorlash mashg'ulotlarini tashkillashtirishda ijobiy va salbiy omillar vujudga kelishi mumkin. Bu omillar – tashqi muhit va ijtimoiy sharoit, mashg'ulotning yo'nalishi, raqiblar soni, mashg'ulotning vositalari, mashg'ulotning noan'anaviy vositalari, tiklanish vositalari, Yunon Rim kurashchisining gigienasi, ovqatlanish sistemasi, tarbiyaviy va psixologik yo'naltiruvchi tadbirlar, ta'sir etuvchi subyektiv yo'naltiruvchilar, kurashchining

etikasi va estetikasi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, murabbiyning pedagogik-psixologik tayyorgarligiga ta'sir etuvchi tomonlardan biri – bu mashg'ulot jarayonini olib borish va tashkillashtirishdir. Mashg'ulot jarayoni ya'ni o'quv jarayoni o'quvchiga qanchalik qiziqarli va foydali ta'sir etsagina, uning kurash turlariga qiziqishi ortadi shug'ullanishni yarim yo'lda (bir yoki ikki yil) tashlab ketish holatlari kuzatilmaydi. Sababi ular kurash turlari bilan ta'lim muassasalaridagi darsdan tashqari va ko'ngilli shug'ullanadilar.

Kurash turlari murabbiyning kasb-pedagogik faoliyati ko'p qirralidir. U bir qator majburiyatlarning bajarilishini o'z ichiga oladi. Ular orasida quyidagilarni ajratish lozim: o'quv tarbiyaviy ishlar, kurashchilarning mashg'ulot va musobaqa faoliyatini boshqarish, sportga layoqatli va iqtidorli bolalar orasidan saralash, ilmiy uslubiyishda qatnashish, musobaqalarni tashkil etish va mashg'ulotlar hamda musobaqalarni moddiy-texnik ta'minlash, shaxsiy kasb mahoratini oshirish. Murabbiyning o'quv-tarbiyasi eng muhimlaridan hisoblanadi. U shug'ullanuvchilarni kurash turlarini texnik-taktik harakatlariga o'rgatish, jismoniy va axloqiy-iroda sifatlarini rivojlantirish, har tomonlama rivojlangan insonni shakllantirishdan iboratdir.

Kurashchilarni tayyorlash jarayonining ijtimoiy jihatlar: rivojlantirish, tashkil etish va uni rivojini boshqarishni tushunamiz: biologik jihatlar jismoniy mashqlar ta'sirida kurashchi organizmning holatidagi ruhiy-jismoniy o'zgarishlar demakdir. Kurashchi mashg'ulot tizimining bir unsuri (elementi) ekan, tayyorgarlik tizimi kurashchiga nisbatan tabiiy omillar singari atrof muhit bo'lib hisoblanadi.

Yuqoridagi fikrlar nuqtai nazaridan kurash-texnik natijalar darajasining kurshchilarning tayyorlash tizimining amal qilishi va rivojlanishini boshqarish vazifalarini takomillashtirish sur'ati va xususiyatlariga optimal muvofiqligi to'g'risidagi qonunhaqida to'xtalish o'rinlidir.

Bu kurshni rivojlantirishning yangi, endigina paydo bo'lgan qonuni emas.

Kurash turlarida o'qitish – bu kurash turlari nazariyasi va uni o'qitish usuliyati to'g'risidagi bilimlar kurashchining asosiy o'ziga hos musobaqa, hakamlik, pedagogik, tashkiliy faoliyati hisoblangan ko'nikma va malakalar tizimini takomillashtirishgan maqsadli tashkil qilingan pedagogik jarayondir.

Kurash turlari nazariyasi va o'qitish uslubiyati o'quv fanining o'ziga xos sharoitlari hamda xususiyatlarini aks ettiruvchi umumiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- sport turi nazariyasi va o'qitish usuliyati bo'yicha bilimlarning optimal hajmi, har tomonlamaligi va yetarlicha chuqur bo'lishini ta'minlash;
- ijodiy anglash imkoniyatlarini takomillashtirish;
- kurshchining umumiy tayyorgarlik mashqlarini bajarish malakalarini shakllantirish va takomillashtirish;
- kurash texnikasi usullari, himoyalaniqlar va qarshi usullarni bajarishni shakllantirish va takomillashtirish;
- musobaqa bellashuvlaridagi texnik-taktik harakatlarning optimal hajmi va turli xilliligini shakllantirish;
- o'quv, o'quv mashg'ulot, nazorat, musobaqa va ko'rgazmali bellashuvlarini olib borish ko'nikmalari hamda malakalarini shakllantirish;
- kurash usulini bajarish texnikasini tahlil qilish bilimlari, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish va takomillashtirish;
- kurash texnikasini ko'rsatib berish va tushuntirish masalasini takomillashtirish;
- kursh bo'yicha darslarni taxlil qilish va o'tkazish malakalarini shakllantirish hamda takomillashtirish;
- kurash musobaqalariga hakamlik qilish va ommaviy sport tadbirlarini tshkil etish hamda o'tkazish bilimlari, malakalari, ko'nikmalarini shakllantirish hamda takomillashtirish.

O'qitish tamoyilari: zamonaviy pedagogikada o'qitish tamoyillari o'qituvchi faoliyati hamda o'quvchining bilish faoliyati xususiyatini belgilab beradigan asosiy talablar hamda yo'naltiruvchi qoidalar sifatida tushuniladi.

Kurash turlarida o'quv mashg'ulot jarayoni jismoniy tarbiyaning asosiy tamoyillari: tarbiyaviy xususiyati, har tomonlama rivojlantirish; sog'lomlashtirish va amaliy ahamiyatga muvofiq holda olib boriladi.

Kurash bo'yicha o'quv-mashg'ulot mashg'ulotlarining muvaffaqiyatli olib borilishi ushbu jarayonning asosiy pedagogik (didaktik) tamoyillarga muvofiqligi bilan aniqlanadi.

O'quv mashg'ulotlari samaradorligi quyidagi didaktik tamoyillarga asoslanadi:

1. O'qitishning ilmiy tamoyili;
2. O'qitishning yengillik tamoyili;
3. O'qitishning muntazamlilik tamoyili;
4. O'qitishning onglilik va faollik tamoyili;
5. O'qitishning ko'rgazmalilik tamoyili;
6. O'quv materiallarini puxta o'zlashtirish tamoyili;
7. Jamoali o'qitish va o'quvchiga individual yondashish birligi tamoyili'
8. O'qitishning amaliyot bilan bog'liqlik tamoyili;
9. O'qitish jarayonida o'qituvchining yetakchiligi tamoyili.

O'qitish uslublari: harakatlarga maqsadli o'rgatish o'qituvchidan o'qitish uslubiyatini tavsiflarini bilishni talab etadi. Hamma uslublari shartli ravishda uchta asosiy guruhga bo'linadi: so'zdan foydalanish uslublari, ko'rgazmali qabul qilish uslublari, va amaliy uslublari.

So'zdan foydalanish uslublari – hikoya, ta'rif, suhbat, tushuntirish, tahlil qilish, ko'rsatma berish, hisoblash.

Ko'rgazmali qabul qilish usullari – plakatlar, kinogrammalari, video yozuvlarni ko'rsatish, ovozli va yozuvli signalizatsiya.

Amaliy uslublari – qat'iy tartiblashgan mashqlar uslublari, qismlarga bo'linib o'rganish, butunligicha o'rganish, qisman tartiblashtirilgan mashqlar uslublari, o'yin musobaqa uslublari.

O'qitish bosqichlari. Harakatga o'rgatish jarayoni ma'lum bir vaqt davomida amalga oshiriladi. Bunday vaqt davri shartli uchta bosqichga bo'lingan: dastlabki o'rganish, qismlarga bo'lib o'rganish, mustahkamlash va keyingi takomillashtirish.

Dastlabki o'rganish bosqichida eng asosiy vazifa o'quvchilarda kurash turlarining o'rganilayotgan harakatini to'g'ri bajarish uchun zarur bo'lgan tasavvurlarni yaratishdan iborat.

Qismlarga bo'lib o'rganish bosqichining asosiy vazifasi harakat malakasini shakllantirish hamda uni ko'nikmaga o'tgunga qadartakomillashtirishdan iborat.

Mustahkamlash va keyingi takomillashtirish bosqichi kurashchining texnik-taktik harakatlarini mustahkamlash va keyingi takomillashtirish bosqichida o'qitishning asosiy vazifasi ya'ni harakat ko'nikmasini shakllantirish va musobaqa bellashuviga tayyorlash.

Kurashchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarini kurashchining musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan.

Kuch va uni rivojlantirish uslubiyati. Jismoniy sifat bo'lmish "kuch" deganda kurashchining raqib qarshiligini yengib o'tish yoki mushak kuchlanishini hisobiga unga qarshilik ko'rsatish qobiliyati tushuniladi.

Tezlik va uni rivojlantirish uslubiyati. Kurashchi texligi – bu uning mumkin qadar qisqa vaqt ichida ayrim harakat va usullarni bajarish qobiliyati.

Chidamlilik va uni rivojlantirish uslubiyati. Kurashchining chidamliligi – bu butun bellashuv davomida harakatlarni yuqori sur'atda bajarish va butun musobaqa davrida bir nechta bellashuvlarni shiddat bilan o'tkazish qobiliyati.

Chaqqonlik va uni rivojlantirish uslubiyati. Kurashchining chaqqonligi – bu harakatlarni nazorat qila olish, bellashuvda to'satdan o'zgarib turadigan vaziyatda tez hamda aniq yo'l tutish va tegishli harakatlarni oqilona bajarish qobiliyatidir.

Egiluvchan va uni rivojlantirish uslublari. Egiluvchanlik – bu kurashchining katta amplitudada harakatlarni amalga oshirish qobiliyati.

Umumiy psixologik tayyorgarlik deganda psixologik-pedagogik tadbirlar va sportchilar faoliyati hamda hayotiga muvofiq sharoitlar yig'indisi tushuniladi.

Xulosa.

Sog'lom turmush tarziga rioya qilishning asosiy talabi bu muntazam ravishda spor bilan shug'ullanish demakdir.

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi yuqori malakali mutaxassis o'z kasb darajasini muntazam oshirib borishi lozim. Murabbiy o'z amaliy faoliyatida turli musobaqalarni tashkil qilish va o'tkazishni bilishi zarur. Buning uchun u kurash turi qoidalarini bilishi, hakamlik vazifalarini bajara olishi va musobaqalarni o'tkazish uchun barcha zarur hujjatlarni tayyorlay olishi lozim.

Kurashchilarni tayyorlash maxsus sport maktablarida olib boriladi. Ular bolalar-o'smirlar sport maktablari (BO'SM), ixtisoslashgan bolalar-o'smirlarolimpiya o'rinbosarlari maktablari (IBO'OO'M), oliy sport mahorati maktablari (OSMM), shuningdek, sportga ixtisoslashgan maktab-internatlarga (SIMI) bo'linadi. O'z mutaxassisligini a'lo darajada uddalaydigan va hamisha o'z ustida ishlaydigan murabbiylarning sportchi shogirdlari ko'p musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritganlari isbotlangan. Bundan tashqari yoshlikdan sport bilan shug'ullangan va murabbiyning topshiriqlarini bosqichma-bosqich o'z vaqtida bajarib borgan sportchi ham katta yutuqlarga erishgan. Sportchilarni sportga qiziqtirishda ham murabbiydan pedagogik mahorat talab etiladi. Murabbiy bolaning yosh davrlari bilan yaxshi xabardorligi va uni imkoniyatlaridan mohirona foydalanish ahamiyatlidir. Sportchilarda qobiliyat, harakat bilan birgalikda yuksalish, muvaffaqiyatga erishish uchun moddiy tomonlama ta'minlanganliklari ham ahamiyati katta. Ya'ni sog'lom, baquvvat bo'lishi sportchining kunlik oziq-ovqat ratsioniga ham bog'liq. Hozirgi paytda Muhtaram, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonlardan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlariga sport bilan shug'ullanishlari uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqdalar. Bu inson qadrini ulug'lashga, adolatli siyosatni ta'minlashning mhiyati bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N.A.Tastanov "Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" Toshkent – 2015
2. Kerimov.FA. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. Darslik T – 2004.
3. Z. Tohirov, H. Tohirov "Musobaqa jarayoniga sportchini psixologik tayyorlash" Obrazivaniye i nauka v XXI veke 2021.
4. Tohirov Z, Tohirov H " Yurish va yugurishning odam organizmiga ijobiy ta'siri" Best publication Ilmiy ma'rifat markazi 2021
5. Z.Tohirov " Yengil atletika sport turini aholi orasida yanada ommalashtirish va shu orqali insonlar salomatligini mustahkamlashga erishish" Zamonaviy dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar nazariya va amaliyot. 2021.